

Ignacio Manuel Altamirano. Oportunidad, virtud y gloria
Ignacio Manuel Altamirano. Opportunity, virtue and glory

Rogelio Ortega Martínez: México

salvatoreroma26@gmail.com

ID. 0009-0008-4337-7306

Resumen.

En este artículo presento, de forma sintética, diversos aspectos de la vida y obra de Ignacio Manuel Altamirano, a través de una línea de tiempo desde su ascendencia y progenie, hasta su fallecimiento, concatenando los conceptos de oportunidad, virtud y gloria. Se destacan aquí, algunos aspectos de la prolífica trayectoria de vida de Ignacio Manuel Altamirano y sus aportaciones, en diversos ámbitos, al México de su época (1834-1892), para figurar como insigne intelectual orgánico del siglo XIX militando en las filas del liberalismo, el iusnaturalismo y republicanismo. Sus vicisitudes y adversidades se convirtieron también en oportunidades, y a partir de sus virtudes: inteligencia natural, disciplina en el estudio, militancia política como destacado liberal socializante y su congruencia.

Palabras clave: Oportunidad, virtud, gloria, liberalismo, iusnaturalismo, republicanismo, conservadurismo, rebelión, revolución y revuelta.

Abstract.

In this article I present, in a synthetic way, various aspects of the life and work of Ignacio Manuel Altamirano, through a timeline from his ancestry and progeny, until his death, concatenating the concepts of opportunity, virtue and glory. Some aspects of the prolific life trajectory of Ignacio Manuel Altamirano and his contributions, in various areas, to the Mexico of his time (1834-1892) are highlighted here, to appear as a distinguished organic intellectual of the 19th century militating in the ranks of liberalism, natural law and republicanism. His vicissitudes and adversities also became opportunities, and based on his virtues: natural intelligence, discipline in study, political militancy as a prominent socializing liberal, and his congruence.

Keywords: Opportunity, virtue, glory, liberalism, natural law, republicanism, conservatism, rebellion, revolution and revolt

Introducción

Para entender a profundidad el proceso educativo, la formación intelectual y la omnisciencia de Ignacio Manuel Altamirano, así como su relevante intervención en las luchas sociales, en la vida política y cultural de su época, es conveniente indagar primero en su entorno familiar, pero especialmente en las oportunidades que se le presentaron en su vida, desde su origen y prosapia familiar, sus mentores y mecenas, las instituciones que forjaron su erudición, las lecturas y autores que influyeron en su formación ideológica y en su militancia política; sus condiscípulos, partidarios, discípulos y adversarios; sus afectos, sus vicisitudes e infortunios, sus amores, sus pasiones; y, además, el contexto y las circunstancias del México en que le tocó nacer y vivir, su participación política y militancia activa en el bando liberal y republicano, destacando como diputado en tres ocasiones adscrito a la fracción de los liberales puros; militar cuando se trató de defender sus ideas en las filas del Partido Liberal y la causa republicana; sus aportes a las letras mexicanas; su vida pública y de funcionario gubernativo en el Poder Judicial y en el cuerpo diplomático, que lo enaltece por sus reconocidas virtudes de honestidad, austeridad, honradez, modestia y coherencia siempre entre el pensamiento, la palabra y la praxis. Su inteligencia, disciplina y congruencia. Lo que le significó y le valió ganar la gloria.

1. Origen, progenie y prosapia

Ignacio Homobono Serapio, son los nombres que aparecen en su acta bautismal (Sierra y Barros, 1993, 19); sus apellidos: Altamirano el paterno, y Basilio el materno; sus identidades: indígena nahua, tixtleco, suriano, romanticista, nacionalista, republicano, liberal, iusnaturalista y socializante.

Nació en Tixtla el 13 de noviembre de 1834 y murió en San Remo, Italia, el 13 de febrero de 1893 a la edad de 59 años con tres meses. Es, sin duda, el suriano más sobresaliente hasta la actualidad. Ejemplo señero para todas las edades y para las generaciones de todos los tiempos.

El maestro Melchor García Reynoso, asiduo especialista en Altamirano (García, 2016), afirma que en 1760 se radicó en Tixtla, localidad ubicada en la zona Centro de lo que es hoy el estado de Guerrero, el señor Joseph Antonio Altamirano y su esposa María de la Cruz Torreblanca; ambos españoles, peninsulares auténticos, los que, además de lograr en poco tiempo una significativa fortuna, procrearon nueve hijos. A la postre, el tercero: Juan Gervasio Altamirano Torreblanca contrajo nupcias con María de Jesús Astudillo, criolla como él. Esta pareja de prósperos comerciantes, aceptó bautizar a un niño que había nacido el 28 de julio de 1802 en Zitlala¹. En aquellos tiempos, en las comunidades de los pueblos originarios, por usos y costumbres, era práctica común que al nacer un niño se le ofreciera a familias ricas, preferentemente blancas, de la región, para que llevaran al infante a bautizar y convertirlo en ahijado, con lo que: automáticamente el recién nacido se convertía en hijo por adopción. A esta práctica se le denominó con el adjetivo de hijas e hijos: expósitos.

El ahijado del matrimonio Altamirano Astudillo, fue cristianizado el 31 de julio en Tixtla y le impusieron los nombres tradicionales del calendario santoral y los sugeridos por el padrino y la madrina, junto con sus apellidos respectivos: José, castellanizando el nombre de Joseph, en honor al progenitor de su padrino; Francisco, por el día de su bautizo realizado el 31 de julio² y Nazario, por el día de su nacimiento, 28 de julio. Así, se incorporó el niño: José Francisco Nazario Altamirano Astudillo, quien años después será el padre de Ignacio Manuel Altamirano, a esa familia de criollos, por voluntad de sus progenitores biológicos, de origen náhuatl, y adopción de su madrina y su padrino blancos.

En el caso del origen de la madre de Ignacio Manuel Altamirano, (García, 2016) ha sido más complicado discernirlo, se afirma que era de piel blanca, de cabellera risada pero

¹ Zitlala, es una población ascendiente eminentemente náhuatl, ubicada a cincuenta kilómetros al norte de Tixtla y a 10 kilómetros de Chilapa.

² Recordemos que también ese día, 31 de julio, se celebra el santoral de San Ignacio de Loyola.

rubia y de ojos zarcos³ o verdes intensos como afirman otros autores. En su acta de bautismo se establece el 3 de noviembre de 1814 como el día de su nacimiento y se le impuso el nombre de: Juana Gertrudis María de los Santos Mártires. Se dice en el documento bautismal, que es “hija legítima de padre no conocido y de María Josefa Bello, española, hija de Manuel Bello, españoles vecinos de este pueblo...” (García, 2016, 27). Dicho lo anterior, por el más acucioso biógrafo de Altamirano, reconocido como sobrino bisnieto de la madre de Ignacio Manuel, y como hemos dicho supra, el que más ha profundizado en la ascendencia del maestro Altamirano y en su genealogía. García Reynoso nos dice que, en la declaración matrimonial de los progenitores de Ignacio Manuel Altamirano fechada el 15 de noviembre de 1831, se asienta que, Juana Gertrudis María de los Santos Mártires, es hija legítima de don Juan Basilio y de Guadalupe Bello. El biógrafo nos aclara que María Josefa Bello, casada con Mariano Luna, era hermana por adopción de Juana Gertrudis María de los Santos y fue quien la recibió al nacer y la llevó al bautizo con su señor padre, lo que significa que en el bautizo no estuvo la madre biológica. Y que, María Guadalupe Bello, casada con Juan Basilio, es también hermana de Juana Gertrudis, quien la creó, cuidó y entregó en matrimonio a don José Francisco Nazario Altamirano Astudillo (García, 2016). Con lo dicho aquí, se ignora el nombre e identidad de la madre biológica de la esposa de Ignacio Manuel, así como también de la identidad real del padre biológico de la misma.

Don José Francisco Nazario Altamirano Astudillo y doña Juana Gertrudis María de los Santos Mártires Basilio Bello tuvieron cinco hijos y una hija, bautizados con sus nombres respectivos y los apellidos Altamirano Basilio: 1) José Rafael Blas Andrés; 2) Ignacio Homobono Serapio (Altamirano); 3) Ciriaco Pablo; 4) José Felipe Neri; 5) Carlos Melesio Zacarías y; 6) María de la Luz Valentina, su única hija. Al respecto de este último dato, conviene mencionar que la antropóloga francesa Nicole Giron, experta y conocedora de la vida y obra de Altamirano, agrega a una hija más del clan Altamirano Basilio, aportando el nombre de: Telesfora Avelina (García, 2016, 12).

Ya, en la fe de bautizo del maestro Altamirano aparece como hijo de Francisco Altamirano y Juana Gertrudis Basilio, pero el registró quedó con fecha del 13 de diciembre de 1834, cuestión que ocasionó otra gran controversia entre sus biógrafos. Sin embargo, con

³ Ojos zarcos. Regionalismo de uso coloquial en el sur de México, que se aplica para denominar a las personas con ojos de color verde tenue o azul claro, y tratándose de mujeres se les dice: “Zarcas”.

relación a su fecha real de nacimiento, así como a sus nombres, conviene decir que Altamirano siempre afirmó que había nacido el 13 de noviembre de 1834, “*Nací un 13, me casé un 13 y moriré un 13*” (Hernández, 2004, 137) decía de forma categórica. Pero, además, se disipa esta duda con los siguientes aportes de sus biógrafos al afirmar que se procedió a imponer sus nombres por las siguientes consideraciones: 1) Ignacio, por voluntad de sus progenitores y quizá también por consideración especial a la promesa hecha a su abuelo adoptivo, don Juan Gervasio, de ponerle Ignacio a uno de los hijos de su ahijado José Francisco Nazario. Recordemos también que, el día del bautismo de don José Francisco Nazario, el 31 de julio, es celebración de San Ignacio de Loyola, además de San Francisco; 2) Homobono, por el día que nació: 13 de noviembre y; 3) Serapio, por el día que fue bautizado, el 13 de noviembre de 1834. Ciertamente, en su acta bautismal no aparece el nombre Manuel, por lo que sus historiadores documentan que el propio Altamirano adoptó el nombre como seudónimo para escribir en *Los Papachos*, periódico satírico que fundó junto con su condiscípulo Juan Antonio Mateos Lozada, durante su estancia de estudios en el Instituto Literario de Toluca, y por consideración quizá a su padrino de bautizo: Manuel Dimas Rodríguez. Prescindió de sus nombres Homobono y Serapio, unió a Ignacio el nombre de Manuel, portando siempre los dos nombres y su apellido Altamirano.

También es importante destacar que, con base en las certezas aportadas por sus biógrafos que don José Francisco Nazario era indio puro de origen nahua, lo que da perfecta evidencia que sus rasgos físicos fueron dominantes en el genotipo heredado a su hijo Ignacio y, quizá, por esa obviedad Altamirano siempre, de forma manifiesta y constante, reivindicó con orgullo su origen y ascendiente indígena nahua. *En indio ser mi vanidad se funda*. (Mena, 2009, 71).

En el debate de este asunto de identidad étnica, hay quienes niegan su genealogía de indio puro y le dan a Ignacio Manuel reconocimiento de mestizo, porque este denominativo se asigna a las hijas e hijos de padre indio y mujer blanca, como es el caso.

2. Prosapia indígena.

En aquellos tiempos, desde la época colonial y de continuidad en el México independiente, la autoridad municipal recaía en tres personas: dos representantes de la sociedad de blancos y mestizos acomodados, y uno del estamento indígena. Fue así que en el ayuntamiento de Tixtla don José Francisco Nazario Altamirano Astudillo, fue elegido en dos ocasiones como alcalde de los indios. Infiero que este hecho debió haber servido para que su segundo hijo, Ignacio, no se quedara únicamente con la instrucción básica para indios, que era el texto tan odiado por Altamirano: el Catecismo del Padre Ripalda (Altamirano, 2011, O C, Tomo XV); y poder lograr la consideración para ser promovido al acceso de leer y escribir el español, los números y las operaciones aritméticas básicas, con el maestro del pueblo Cayetano de la Vega, como los demás “niños de razón”, como se les denominaba para diferenciar a los blancos, ricos y mestizos acomodados, del resto de los niños indígenas. Por otra parte, deduzco, que el cargo de alcalde de indios de don José Francisco Nazario lo debió haber vinculado con las élites políticas regionales y especialmente con el general Juan Álvarez, quien ya para esos tiempos era el cacique máximo de las tierras del sur, junto con el general Nicolás Bravo. No debe considerarse como casual la fuerte relación, apego, respeto y venerable lealtad de Altamirano hacia el general Juan Álvarez. Cabe mencionar que un hermano de don José Francisco Nazario: Vicente Altamirano, contrajo matrimonio con Guillermina Álvarez, familiar cercana de Don Juan, lo que nos lleva a deducir que, posiblemente, la madre de Ignacio Manuel Altamirano, pudo haber sido también familiar cercana del *Soldado de la Patria*. Recordemos que a la postre, siendo Altamirano diputado, solicita al congreso que reconozca a su mecenas como *Benemérito de la Patria*, diciendo en su fogoso y elocuente discurso que no era por el vínculo de familiaridad que tenía con el general Álvarez, el motivo por el que solicitaba al Congreso tan alta distinción, sino por los méritos del valeroso soldado independentista y líder principal de la Revolución de Ayutla (Mena, 2009).

Los biógrafos de Altamirano coinciden al afirmar que descolló como niño y adolescente indígena sobresaliente en el estudio de su primera instrucción. En la relación con su entorno habla y practica el náhuatl y el español, aspecto que habrá de servirle para que posteriormente, ya como estudiante en el Instituto Literario de Toluca, se le facilitara el aprendizaje de otros idiomas: griego, latín, inglés, francés, alemán y consolidación de su lengua paterna el náhuatl.

3. Proceso formativo. Oportunidad y virtud

Oportunidad es un concepto que define situaciones favorables para realizar acciones que pueden traducirse en exitosas, especialmente cuando se concatena la oportunidad con el concepto de virtud, entendido este como las capacidades, destrezas y habilidades significativas para aprovechar las oportunidades y convertir en éxito las aspiraciones y el logro de las metas y objetivos deseados: la gloria.

La oportunidad permite visualizar el horizonte para la acción que hará posible el éxito de los objetivos deseados, la virtud es la cualidad que distingue a una persona para aprovechar las oportunidades desplegando sus cualidades especiales, sus capacidades como inteligencia y sabiduría; valores éticos como el de la honestidad, la humildad y el sentido de justicia; el disfrute como placer espiritual; templanza, moderación, valor, entereza, eficacia y eficacia, como lo refiere Nicole Giron al referirse a los atributos, virtudes y cualidades de Altamirano (Mena, 2009, 76).

A continuación, enumero lo que fueron 14 oportunidades que se le presentaron a Altamirano a lo largo de su vida y que supo aprovechar para alcanzar la gloria, por medio de sus virtudes. 1) La que en los primeros años de vida de Altamirano se la proporcionó su padre con su modelo de hombre honesto, sencillo, trabajador y ciudadano ejemplar. El que como respetable alcalde de indios, logró que el maestro del pueblo permitiera que su hijo Ignacio cursara completamente la educación básica de la época. 2) La que le dio el maestro de su pueblo Cayetano de la Vega, al reconocer la inteligencia del efebo Altamirano y dedicar especial atención para desarrollar el talento natural del niño Ignacio. 3) El aprovechamiento de la convocatoria para estudiar en el Instituto Literario de Toluca, impulsada por Ignacio Ramírez *El Nigromante*, compitiendo con más de una docena de estudiantes indígenas que aspiraban a obtener tan anhelada beca. 4) Su bienhechor y “padrino” Juan Álvarez, quien además de darle protección para evitar su expulsión del Instituto Literario de Toluca, fue el que lo incorporó a la militancia política en el bando liberal, logrando su adhesión a la Revolución de Ayutla. 5) El mecenazgo de Luis Rovalo impulsando a Altamirano para ser admitido en el Colegio de Letrán y estudiar jurisprudencia. 6) La tragedia de Tacubaya (11

de abril de 1859) en la que Leonardo Márquez, general conservador, luego de derrotar al general liberal Santos Degollado, fusila a los prisioneros, masacra a estudiantes, vecinos y médicos que prestaban auxilio a los heridos, entre ellos a sus dos entrañables amigos y condiscípulos: Juan Díaz Covarrubias, su contertulio cuando regresa por segunda ocasión al Colegio de Letrán; y Manuel Mateos Lozada, su cordial amigo y condiscípulo en el Instituto Literario de Toluca, hermano de Juan Alberto Mateos Lozada, con quien editó *Los Papachos* en el Instituto. Altamirano, después de esta infame y desalmada acción de los conservadores, en medio de esa cruel adversidad, dolor y desesperación, tomó la decisión de empuñar la espada y el fusil para defender la causa liberal, regresando a su tierra para incorporándose a la llamada Guerra de los Tres Años, bajo la tutela del general Álvarez y de su paisano el general Vicente Jiménez en el bando liberal (Fowler, 2020). Tomó la adversidad como oportunidad. 7) La oportunidad de ser diputado en tres ocasiones y demostrar sus convicciones de liberal radical, destacando como gran tribuno y orador de impacto. 8) Todas las oportunidades de incursión en el periodismo, participando como editor o colaborador en más de dos docenas de publicaciones. 9) Su matrimonio con Margarita Pérez Catalán⁴ y la oportunidad de consumir su sensible y profundo sentimiento de amor. 10) La oportunidad y virtud de escribir. 11) La virtud de su voz y temperamento, como orador de impacto, carácter, inteligencia y elocuencia. 12) El servicio público. Jurista y funcionario gubernativo en el poder judicial de la nación: juez, procurador, fiscal, magistrado y presidente de la Suprema Corte de Justicia. 13) Diplomático. 14) Maestro, paradigma, maestro por antonomasia.

VII. Sus primeros mentores

Su padre, don José Francisco Nazario, su herencia social de los Altamirano y Basilio y su reconocimiento como ciudadano ejemplar representante del estamento indígena en el gobierno de la municipalidad de Tixtla; las enseñanzas de educación básica del maestro Cayetano de la Vega. Es posible también que para ese tiempo ya conociera a don Juan

⁴ Con relación a los apellidos de su esposa, Nicole Giron sustituye el segundo apellido: Gavilán, por el de Catalán toda vez que el nombre de la suegra de Altamirano es Dolores Catalán Guerrero, si bien otros autores en lugar de Guerrero le asignan: Rivera. Pero otros biógrafos dejan completos los dos apellidos paternos escribiéndolos de esta forma: Pérez-Gavilán e incorporan el de Catalán. Y, por el segundo apellido de Dolores, infieren que es familiar directa del general Vicente Guerrero

Álvarez Hurtado, su mecenas, su primer líder político. Ya en el Instituto se encuentra con el más influyente, respetado y amado de sus mentores: Juan Ignacio Paulino Ramírez Calzada, *El Nigromante*. Una lista significativa de maestros ilustres acompañarán en el Instituto al joven Altamirano en su proceso formativo, hasta su expulsión el 17 de julio de 1852. Desfilan los dignos nombres de Ángel Garmendia, con su materia de latinidad; las matemáticas a cargo del general liberal Felipe Berriozabal; el curso de francés con el políglota Sebastián Heras; con Manuel Gil, el aprendizaje del idioma inglés; José del Mazo le impartió el curso superior de latinidad; y del maestro Francisco Clavería aprendió la rigurosidad de la gramática española.

4. El contexto de su época

Altamirano nació trece años después del triunfo de la Independencia de México y en plena *Anarquía Republicana*, como le han denominado los historiadores a esa larga temporalidad de más de tres décadas (1821-1854) en la que, sólo por dar un dato significativo de la prolongada crisis de gobernabilidad, hubo, en esos casi siete lustros, un emperador y 50 presidentes en la naciente vida independiente y republicana de México (Salazar, 2013, 101).

En ese México convulso, el 1 de mayo de 1849, seis meses antes de cumplir sus 15 años, IMA salió con su padre de Tixtla rumbo a Toluca, capital del Estado de México⁵ y, después de una larga travesía, llegaron a su destino el 17 de mayo para inscribir al indio adolescente Ignacio Homobono Serapio en el Instituto Literario de Toluca (Mena, 2009)⁶.

Ninguna adversidad pudo vencer la voluntad de don José Francisco Nazario para lograr la meta de inscribir a su adolescente vástago en el Instituto Literario de Toluca, con la convicción de que Ignacio aprovecharía la oportunidad de la beca que había ganado a pulso gracias a la virtud de su talento, inteligencia natural y a la rigurosa disciplina adquirida para poder lograr el objetivo de su formación profesional e intelectual.

5. Vicisitudes en el Instituto

⁵ Recordemos que Tixtla pertenecía al Estado de México

⁶ Hay autores que aseguran que la travesía de Tixtla a Toluca fue más corta en tiempo

Cinco adversidades enfrentó el púber Altamirano durante su difícil estancia en el Instituto: 1) Pobreza extrema. Estuvieron a punto de expulsarlo por falta de los pagos de las colegiaturas correspondientes por parte de la municipalidad de Tixtla. Tuvo que intervenir su mecenas del sur, Juan Álvarez, ante su amigo y correligionario Don Mariano Riva Palacio, gobernador del Estado de México; casado con Dolores Guerrero Hernández, hija del libertador Vicente Guerrero, para resolver ese penoso entuerto. El político mexiquense hizo lo propio y eso permitió que Altamirano permaneciera en el Instituto: 2) El racismo y clasismo que le ocasionaron permanentes mofas y ofensas, motivado por su genealogía de indígena puro, correspondiente a sus características físicas de fealdad. Altamirano es descrito como un adolescente de cuerpo delgado, piel excesivamente cobriza, ojos negros que denotaban permanente preocupación y muestras de melancolía, rostro angulado y de escaso bello facial, cabello negro, lacio e hirsuto, propio del genotipo de su estirpe. La belleza y grandeza de Altamirano estaba en su alma, en su intelecto y en la reciedumbre de su carácter. 3) Los versos obscenos. Se cuenta que, en una ocasión, algún estudiante recogió del piso un papel que se había caído del bolsillo roto de Altamirano, y en su contenido estaban escritos unos versos, bien redactados, pero en lenguaje soez. El joven estudiante tomó la decisión de denunciar a Altamirano ante las autoridades del Instituto como el autor de esos versos obscenos. Acto seguido, las autoridades decidieron enjuiciarlo dictaminando su expulsión. Nuevamente tuvo que intervenir su mecenas Álvarez Hurtado, para que le conmutaran la pena evitando su expulsión. También intermedió a su favor su gran maestro Ignacio Ramírez, *El Nigromante*. Así el joven Altamirano logró superar esa vicisitud. Le aplicaron un castigo que se convirtió en otra oportunidad, trabajar en la biblioteca del Instituto de tiempo completo fuera de los horarios de clase. 4) *Los Papachos*. Altamirano junto con su amigo y condiscípulo Juan Antonio Mateos Lozada, aprovechando sus conocimientos adquiridos en la clase de tipografía, grabado y edición, emprendieron la publicación de un periódico estudiantil de contenido crítico y satírico, denominado *Los Papachos*. Solamente alcanzaron a publicar dos números, pero fueron suficientes para ganarse la animadversión de las autoridades conservadoras del Instituto y abonar la determinación de expulsar a los responsables del periódico estudiantil. 5) Su comportamiento rebelde, crítico agudo y de profunda radicalidad liberal. Estos serían los cinco factores que determinaron la expulsión del joven Altamirano, el 17 de julio de 1852.

Altamirano se sobrepuso a la pobreza, al racismo y menosprecio de sus discípulos, a la amenaza de expulsión por los versos obscenos que le adjudicaron y que incluso, se le presentó como castigo otra oportunidad: hacer servicio social en la biblioteca del Instituto, compuesta por las actualidades bibliográficas más relevantes de la época, acervo obtenido en Europa por encargo especial de don Lorenzo de Zavala. Esta oportunidad la aprovechó al máximo Altamirano. Se afirma que se leyó todas las grandes obras de los clásicos griegos y latinos, a los que citaba de memoria en sus discursos y en sus escritos; las obras de los clásicos alemanes, ingleses, franceses y españoles. Pero lo más enriquecedor para Altamirano fueron las obras de los enciclopedistas franceses, lo que le permitió definir su ideología liberal y su adscripción al iusnaturalismo con la influencia también de otros autores como John Locke, Tomas Hobbes, Mills, Leibniz y Kant (Cárabe, 2012). Pero la mayor influencia y preponderancia de la que abrevó el joven Altamirano fueron los teóricos de la ilustración francesa, especialmente Voltaire, Rousseau, Montesquieu, y los revolucionarios Saint Just, Danton y Robespierre.

El debate entre iusnaturalistas y conservadores motivo la sabiduría y buen juicio de Altamirano para discernir entre la legalidad y la legitimidad; y el derecho a la rebelión de los pueblos en contra de las tiranías, aunque se transgrede la legalidad establecida por los tiranos. Este posicionamiento ideológico fue el que le dio legalidad y legitimidad al Plan de Ayutla y la revolución liberal en contra de la dictadura de Santa Anna.

Lo que no pudo resolver a su favor el joven Altamirano, fue la animadversión y exclusión que la corriente conservadora del Instituto generó en contra del indígena suriano. Para esa fecha los conservadores ya habían impuesto su hegemonía en el Instituto y se empeñaron en la expulsión del joven tixtleco, ejecutando este acto injusto, el 17 de julio de 1852.

6 Oportunidad de sobrevivir y conocer la vida fuera de las instituciones educativas (1852-1854).

Otra oportunidad que se le presentó a Altamirano, luego de su expulsión del Instituto, fue ganarse la comida y el techo impartiendo clases de francés en el colegio particular de su maestro y amigo Miguel Domínguez. Otra oportunidad más: *Los Cómicos de la Legua*. Se

unió a una compañía de teatro para recorrer y conocer varios lugares, especialmente en el estado de Morelos, presentado obras de teatro y funciones de música, oratoria y declamación. Fue con esta Compañía que en Cuautla el 15 de septiembre de 1855 hizo el discurso patrio en el zócalo de la ciudad, valiéndole el reconocimiento con el buen gusto y la ovación de todos los presentes (Mena, 2009).

Oportunidad mayor, cuando conoció en el estado de Morelos a Don Luis Rovalo, hacendado próspero de origen vasco, hombre noble, caritativo y reconocedor del talento natural, la inteligencia y, ya para ese tiempo, la erudición de Altamirano. El joven tixtleco, fue acogido con noble solidaridad en la Hacienda de Santa Inés, ubicada en las cercanías de Yautepec y Cuautla en el estado de Morelos. Tan grande y sincero fue el afecto y reconocimiento del hacendado hacia el joven Altamirano, que le pidió a su hijo Agustín: le diera al efebo Ignacio trato de hermano.

Fue Don Luis Rovalo el que aconsejó a Altamirano que continuara sus estudios solicitando su ingreso en el Colegio de Letrán para cursar la carrera profesional de jurisprudencia. Luis Rovalo era amigo personal y compañero de José María Lacunza, rector del Colegio de Letrán, lo que sirvió a Altamirano al ser ampliamente recomendado por su nuevo mecenas, para ser aceptado su ingreso y matricularse en el prestigiado Colegio de Letrán a la edad de 20 años (1854). Otra oportunidad más, ahora para estudiar jurisprudencia, con su virtud natural y las nuevas adquiridas en las adversidades y avatares de su vida: la disciplina y constancia para estudiar.

XI. La Revolución de Ayutla. El coronel Florencio Villarreal, cacique de la Costa Chica de Guerrero, proclamó el Plan de Ayutla, el 1 de marzo de 1854, para rebelarse contra del dictador y atractivo “seductor de la patria”, como caracterizó en su novela el escritor Enrique Serna (Serna, 1999) a Antonio López de Santa Anna, y luego de su derrocamiento, convocar a un congreso soberano para la redacción de una nueva constitución, que a la postre sería la de 1857. Diez días después, Villarreal se reunió en Acapulco con el general Juan Álvarez, quien realizó algunas adendas a la proclama para dar inicio y encabezar la Revolución de Ayutla.

Altamirano, a pesar de estar estudiando jurisprudencia en el Colegio de Letrán, sin dudarlo, abandonó sus estudios para unirse a la causa rebelde del general Juan Álvarez y engrosar las filas surianas convocadas por su líder político, mecenas y posible familiar identitario y/o sanguíneo de Ignacio Manuel. Se comenta que las acciones realizadas por el joven Altamirano durante la Revolución de Ayutla, de diciembre de 1854 a agosto de 1855 (Mena, 2009, 318), más que militares fueron actividades de apoyo a su mecenas Juan Álvarez desde la Hacienda de La Providencia, residencia del caudillo ubicada a 46 kilómetros de Acapulco.

Al triunfo de la Revolución de Ayutla, Altamirano solicitó ante las autoridades correspondientes reiniciar sus estudios en el Colegio de Letrán para concluir su carrera de jurisprudencia. En pocos días el rector José María Lacunza le informó que el presidente Comonfort había acordado que se le concediera la reinscripción con la primera beca del Colegio. En ese mismo año, 1856, gracias a su talento y esfuerzo cursa las materias de dos años en uno. Esta nueva oportunidad la corona, gracias a sus virtudes en 1859 obteniendo su título de abogado. (Mena, 2009, 318).

Cabe decir que durante todo el año de 1856, Altamirano y sus condiscípulos no se perdían los intensos debates parlamentarios. En el Congreso se discutía la nueva constitución, y los jóvenes liberales disfrutaban y aplaudían con viva emoción los discursos de Ramírez, Ocampo, Zarco y Arriaga (Mena, 2009, 319).

7. Guerra de los Tres Años (diciembre de 1858 - enero de 1861).

La Revolución de Ayutla realizada desde el territorio guerrerense y que derrocó a la dictadura santanista, cerró su ciclo glorioso al aprobarse en el Congreso la Constitución de 1857. Esta constitución de corte liberal cancelaba de tajo los fueros de la iglesia y del ejército, estableciendo un Estado democrático de derecho, laico y de amplias garantías individuales basadas en el iusnaturalismo y en la *Declaración de los Derechos del Hombre* promulgados por la ilustración francesa.

Los conservadores desconocieron la Constitución y convocaron, a través del *Plan de Tacubaya*, a una rebelión armada para realizar el proceso de revuelta a la situación política que reinaba en la Colonia y en los primeros siete lustros del México Independiente (anarquía republicana), hasta el triunfo constitucional de la Revolución de Ayutla. (Salazar, 2013).

Tres personajes urdieron la conspiración conservadora: 1) Manuel Payno, el intelectual orgánico más relevante del conservadurismo mexicano; 2) el general conservador Félix María Zuloaga y; 3) lo más aberrante: el liberal moderado que fungía como presidente de la república: Ignacio Comonfort, quien al renunciar a la presidencia, prácticamente efectúa un autogolpe de Estado. El Congreso se dividió casi por mitad y la fracción conservadora nombró a Zuloaga presidente interino apoyando el *Plan de Tacubaya*. Por parte de los liberales, apelando a la legalidad constitucional, reconocen a Juárez como presidente interino, toda vez que la legalidad establecida en la Constitución de 1857, le daba la legitimidad necesaria para asumir el cargo ante la renuncia de Comonfort, por el sencillo precepto y hecho de ser Benito Juárez presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Así, se constituyen dos gobiernos presidenciales, de *facto* en el caso de Zuloaga y, de *jure* en el procedimiento de Juárez. Un poder dual en México con dos Ejecutivos: el de los conservadores y el de los liberales; dos ejércitos y el inicio de la guerra que habrá de prolongarse con toda su crueldad y devastación hasta el 10 de enero de 1861 (Fowler, 2020).

En breve, la fracción conservadora del Congreso sustituyó a Félix María Zuloaga, el 2 de febrero de 1859, por el joven general Miguel Miramón, quien además de la presidencia interina, también asumió el mando del ejército conservador, hasta el 13 de agosto de 1860; luego, los diputados conservadores le concedieron un segundo mandato del 15 de agosto hasta el 24 de diciembre, fecha en que renuncia ante la inminente derrota militar del conservadurismo. Fue una guerra cruel, encarnizada, con altísimos costos en vidas humanas. En saña y sadismo bélico destaca el general conservador Leonardo Márquez, apodado *El Tigre de Tacubaya*. He aquí, tres botones de muestra. 1) Melchor Ocampo se había retirado de la política, los conservadores lo ubicaron en su hacienda, lo secuestraron y por órdenes de Márquez lo fusilaron y exhibieron su cadáver colgado en una ceiba. 2) Lo mismo hicieron

con el joven general Leandro Valle y con el general Santos Degollado. 3) Y fue el responsable directo de la *Matanza de Tacubaya*, el 11 de abril de 1859.

Al final, triunfaron los liberales. Lauros y gloria para los vencedores. Amnistía para los vencidos, propuso Juárez. Altamirano como diputado se opuso con radicalidad y elocuencia en el Congreso⁷ y también se opuso a la reelección de Juárez. A esta guerra se incorporó Altamirano, desde las tierras del sur y al mando de su “padrino” y jefe político Juan Álvarez, y con el triunfo se colocó, por sus virtudes y méritos propios, entre las élites de la coalición triunfante, desde la palestra del Congreso.

8. Guerra de invasión francesa y el imperio de Maximiliano

Los conservadores, inconformes con su derrota militar, urdieron la singular aventura de aliarse con Napoleón III, poniendo a sus pies y voluntad la soberanía de México, proponiéndole el establecimiento de una monarquía imperial apoyada y tutelada por Francia; y como emperador a un príncipe europeo. La designación y encomienda recayó en el austriaco Archiduque Maximiliano de Habsburgo.

Acto seguido, las tropas francesas invadieron el territorio mexicano por el puerto de Veracruz, en marzo de 1862, dando inicio la guerra de resistencia antiimperialista en defensa de la soberanía nacional, hasta lograr el triunfo de la república que se prolongaría por cinco años. Juárez firme, al frente del ejército republicano resistió y al final venció a los imperialistas y conservadores.

9. Altamirano militar republicano

Ante la invasión francesa acudió al llamado de Juárez, se incorporó al ejército republicano y obtuvo el grado de coronel escoltando las campañas militares a su paisano tixtleco el general Vicente Jiménez. Juan Álvarez, su jefe político, ya enfermo y casi en situación de retiro, no

⁷ El 10 y 11 de junio de 1861, Altamirano pronunció en el Congreso, como diputado federal por el distrito de Chilapa, dos contundentes discursos en contra de la amnistía. Estas célebres alocuciones son de las piezas oratorias de Altamirano más mencionadas y admiradas.

tenía condiciones para desplegar su liderazgo y dotes militares como lo había hecho en los procesos políticos y revolucionarios anteriores, delegó en su hijo Diego Hurtado Benítez, el poder político y militar del estado de Guerrero.

Altamirano y Vicente Jiménez tomaron la iniciativa de combatir al ejército francés, al margen del mando y las órdenes del gobernador Diego Álvarez, a quien acusaron ante Juárez de irresponsable e indiferente ante la invasión francesa y la presencia de sus tropas en Guerrero, ocasionando una ruptura política con el nuevo hegemón de Guerrero que se expresaría incluso en un conflicto militar.

En coordinación con el general Vicente Riva Palacio, nieto del Gral. Vicente Guerrero Saldaña, realizaron varias campañas exitosas para recuperar el territorio suriano, y aproximarse a la Ciudad de México, con la toma de Cuernavaca, blindando también la Tierra Caliente y al Estado de México, obligando al emperador con sus tropas diezmadas y sus principales generales a replegarse en el Bajío, donde en Querétaro sucumbiría ante el cerco estratégico que le tendió el general Mariano Escobedo, comandante en jefe del ejército republicano.

Altamirano, Jiménez y Riva Palacio marcharon hacia Querétaro, ya casi al final de la guerra contra el ejército invasor francés y sus aliados conservadores mexicanos, para reforzar al general Escobedo. Estando Altamirano en Querétaro, en las filas de los generales Nicolás Régules, Riva Palacio, Vicente Jiménez y Mariano Escobedo, tuvo la oportunidad de participar en los últimos combates contra las fuerzas conservadoras. Éstos, dieron testimonio por escrito de la valentía y arrojo de Altamirano en el fragor más intenso de las batallas en Querétaro, las últimas confrontaciones bélicas en la que fueron derrotadas las armas del imperio francés y detenidos los generales Tomás Mejía y Miguel Miramón junto con el emperador Maximiliano de Habsburgo, quienes fueron sometidos a un juicio militar en el que el jurado decretó para ellos el fusilamiento en el Cerro de las Campana, el 19 de junio de 1867, culminando así, con el triunfo y la gloria de las armas republicanas, la aventura napoleónica, el sueño de Maximilian y Charlotte de Austria, con sus generales conservadores mexicanos: Miguel Miramón y Tomás Mejía. Se cuenta que Altamirano parlamentó con el príncipe austriaco en dos ocasiones, antes de la derrota y otra cuando el emperador estuvo en

cautiverio. También se menciona que el general en jefe del ejército republicano, Mariano Escobedo, había pensado en encomendar a Altamirano, como relevante jurista, la presidencia del tribunal en el juicio al emperador y sus aliados. Pero Altamirano ya había abandonado Querétaro.

10. Restauración republicana y la República de las Letras

Restaurada la República, Altamirano, en la cumbre de la coalición triunfante y gobernante, ocupó varios cargos gubernativos en el Poder Judicial de la nación, oportunidad para desplegar sus capacidades de jurista y sus valores de honestidad, probidad y honradez. Fue juez, procurador general de la república, fiscal, magistrado y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Distinción, esta última, que le daba estatus de vicepresidente de la república, toda vez que la Constitución establece que en ausencia, renuncia o fallecimiento del presidente electo y en funciones, el titular de la Suprema Corte de Justicia asume el cargo.

Pero lo más relevante de este periodo fue la dedicación obsesiva del guerrerense para realizar acciones de contribución a la educación, al asociacionismo independiente y, especialmente a la reconciliación de las élites intelectuales para el desarrollo de la cultura nacional a través de su revista: *Renacimiento*.

11. Oportunidad política

Fue diputado en tres ocasiones. La primera a la edad de 27 años (1861) representando el distrito federal de Chilapa. La segunda en 1862 por Azoyú. Y la tercera, en 1880, por San Luis Potosí, ya en plena república triunfante. Oportunidad para criticar y proponer desde el Congreso iniciativas de justicia socializante⁸, destacando sus virtudes de orador de impacto

⁸ Encontré en la obra de Altamirano, en una crónica del ferrocarril de México a Puebla, el empleo de lenguaje marxista, con el uso del concepto: proletario, proletariado y proletarizante, que junto a su vocación de justicia social, me conduce a inferir que conocía la obra de Marx y Engels, y el proyecto ideológico marxista, socializante. Deduzco que, por el uso conceptual en esa crónica y por la observada y descripción de la miseria, indigencia, pobreza extrema y marginación, de la incipiente clase obrera y el ejército industrial de reserva, se

y elocuente tribuno. De carisma natural a pesar de su fisonomía de fealdad, acorde con los cánones racistas de belleza occidental y caucásica, a la que se adscriben algunos de sus biógrafos, sus adversarios y enemigos. De carácter fuerte, orador de alto rango y de gran habilidad para el debate público. Sus adversarios lo apodaron, por sus discursos incendiarios impregnados de honda radicalidad liberal, el *Marat de los puros*. Su yerno Joaquín Casasús, hace una excelente descripción de los dotes oratorios del maestro. Comparaba a su suegro Altamirano con cuatro significativos líderes de la revolución francesa, argumentando que tenía la inspiración de Mirabeau, la energía de Danton, los giros retóricos de Saint-Just, que armonizaba con la pasión y el furor radical de Robespierre (Mena, 2009, 255).

12. La oportunidad del amor y sus pasiones

El 5 de junio de 1859 Altamirano contrajo matrimonio con la joven tixtleca de 17 años Margarita Pérez-Gavilán, a quien conoció tiempo atrás en el Colegio de las Vizcaínas, donde el tixtleco asistió a impartir un conferencia magistral sobre literatura. El maestro Mena Duque afirma (Mena, 2009, 320), con base en los archivos que obran en la Secretaría de la Defensa Nacional, que la boda se realizó el 13 de junio en el Sagrario Metropolitano, lugar y hora para efectuar los matrimonios de los pobres. Sus biógrafos tienen el registro de otra acta matrimonial fechada el 15 de noviembre del mismo año, lo que hace suponer que se trata de su unión por lo civil.

Con relación a los datos genealógicos de doña Margarita se dice que su progenitor fue el señor Eduardo Pérez Gavilán, quien contrajo nupcias con doña Dolores Catalán y procrearon a Margarita, bautizándola con los dos apellidos de su progenitor: Pérez Gavilán y el primer apellido de su madre: Catalán. Nicole Giron documenta que el segundo apellido de Dolores Catalán es: Guerrero, infiriendo que procede del linaje del general Vicente Guerrero Saldaña e incluso de que puede tratarse de una hija del insurgente suriano fuera de matrimonio. De validarse esta conjetura Margarita sería nieta de Vicente Guerrero. También se afirma que luego de fallecer el padre de Margarita su madre se casó con un señor de

podría referir a pasajes del *Manifiesto del partido comunista* y al libro de Engels: *La situación de la clase obrera en Inglaterra*.

apellido Guillén, que era músico de oficio, y quien abandonó a doña Dolores con un hijo y tres hijas.

Hemos argumentado a lo largo de esta exposición la importancia de las virtudes para alcanzar grandes metas y objetivos aprovechando las oportunidades, las que se presentan de forma natural, fortuita o las que se procuran. Es así como se obtiene la satisfacción del éxito a partir de las virtudes, la disciplina, el tesón, la audacia y osadía.

Tenemos que la naturaleza le negó a Altamirano la oportunidad de la singular satisfacción de procreación, aspecto que se dice deseaba inmensamente el suriano. Pero gracias a sus virtudes de generosidad y nobleza, se dio la tarea de viajar a su Tixtla natal para buscar a las hermanas y hermano maternos de su amada esposa Margarita. Al lograr su propósito, trasladó a Catalina, Palma, Guadalupe y Aurelio a su hogar en la Ciudad de México realizando el proceso de adopción como sus hijas e hijo. Sacó a estas criaturas del marasmo tixtleco para darles mejor vida y educación, a lado de su leal esposa Margarita.

Su cuñado Aurelio y sus cuñadas le dieron a Altamirano la satisfacción de la paternidad amorosa y bien correspondida. Se cuenta que sus tres hijas participaban en las tertulias culturales que se efectuaban en la casa de Altamirano, observando a la perfección las reglas de cortesía y grata anfitriónía con los contertulios del maestro, con el rigor de los cánones de cultura y urbanidad de la época.

Aurelio siempre estuvo cerca de Altamirano y de su hermana Margarita, aunque se sabe poco de él. Pero de sus hijas adoptivas y cuñadas por ser hermanas maternas de su esposa Margarita, estuvieron siempre amando paternalmente a Altamirano, junto con sus respectivas familias y descendientes. Catalina se casó con Joaquín Casasús, hombre culto y sobresaliente empresario, quizá el más devoto y cercano a Altamirano hasta el final de sus días. Palma se matrimonió con Mariano Sánchez Santos, destacado jurista y escritor. Guadalupe contrajo nupcias con Juan Sánchez Azcona, jurista, periodista y destacado político.

Altamirano vivía con excesiva modestia y austeridad, pero eso no era óbice para promover y financiar asociaciones culturales y proyectos educativos. Se destacó como asiduo

asociacionista, quizá con la convicción de que la organización desde la sociedad civil podría ser factor de contribución sustantiva al desarrollo económico, político, cultural y educativo del México de la república restaurada.

El periodismo fue una de las grandes pasiones de Altamirano. Desde *Los Papachos*, hasta la revista *Renacimiento*, fueron docenas de periódicos y revistas que fundó y en los que colaboró con sus ideas magistrales. Pero quizá su más amada vocación fue la de maestro y su contribución a los proyectos educativos, los que se le encomendaron desde los gobiernos liberales, hasta los que impulsó por propia iniciativa.

13. Altamirano, su virtud de escribir y el periodismo

Para escribir bien se requieren tres requisitos básicos: 1) De inicio, hay que leer bien y mucho, porque entre más se lee, mejor se escribe; 2) Tener conocimiento sólido de las reglas gramaticales del idioma en el que se escribe y; 3) Generar un estilo propio, ágil, ameno y un despliegue de amplios conocimientos sobre los temas de especialización de quien escribe. Altamirano cumplía a cabalidad con estas tres cualidades, lo que le permitió ser un virtuoso escritor y periodista.

La prensa fue para Altamirano su tribuna natural para expresar sus posicionamientos políticos e ideológicos, sus reflexiones plenas de convicción y contenidos argumentativos críticos, propositivos y también impregnados de ímpetu y radicalidad juvenil, en su momento; luego, con la sensatez propia de la madurez. Siempre abocado a una de sus más grandes pasiones: la política. Al incursionar en el periodismo cultivó el ensayo político, el debate ideológico, los análisis históricos, textos didácticos, descripciones costumbristas, crítica literaria, cuentos, poemas, crónicas teatrales y musicales; así como críticas a las obras plásticas (el llamado arte visual) de sus contemporáneos. Su obra periodística se encuentra diseminada en más de 25 publicaciones en las que participó, auspició, fundó y/o dirigió personalmente.

El periodismo fue una de sus grandes pasiones y una de sus aficiones y oficios profesionales, desde su más novel adolescencia, en el Instituto Literario de Toluca, cuando incursionó en el género con la edición de dos números de *Los Papachos*, su periódico estudiantil de contenido

político con enfoque crítico, satírico, sin concesiones al conservadurismo y atractivamente jocoso; pero sumamente incómodo para los representantes de la derecha en el Instituto. Aquí cito los versos de la presentación del hebdomadario: *Periódico contra pipelet. A pedantes habladores, ya sean viejos o muchachos, les haremos mil papachos*. Y agrego un par de versos alusivos a la publicación que editó junto con su amigo y condiscípulo Juan Antonio Mateos Lozada, escritos por el poeta guerrerense Manuel Salvador Leyva, que a la letra dicen: *En aquel Instituto, Altamirano// inició el periodismo de combate; // “Los Papachos”, en lírico debate// humillaron el vicio culterano*. (Mena. 209, 231).

En 1860, Altamirano estando en Tixtla apoyando al general Vicente Jiménez, su paisano liberal, en la guerra en contra de los conservadores, en esa época gobernador de Guerrero y teniendo a Tixtla como capital, emprendió la publicación del periódico *El Eco de la Reforma*, dando satisfacción a su pasión por editar y difundir sus ideas liberales y socializantes, en el combate frontal en contra de los conservadores, para concientizar, orientar, y organizar a favor de la causa liberal. He aquí una alegoría poética a esta hazaña periodística: ... *El Eco de Reforma, fue vocero// desde Tixtla, invocando el patriotismo// y alentando el arrojo guerrillero//. Y al combatir las armas con la prensa// demuestra que el auténtico heroísmo// es trueno de volcán, cuando se piensa*”. También de la vena del bardo Manuel S. Leyva. (Mena, 2006, 235).

Más tarde, en 1865 funda el periódico *La Voz del Pueblo*. Y, el 16 de julio de 1867 se edita el periódico *El Monitor Republicano*, con el discurso triunfal de Benito Juárez aclamando la victoria republicana y la derrota de conservadores e imperiales; publicación de larga tradición liberal y de corte radical según las críticas severas de los conservadores e incluso de los liberales moderados, en el que Altamirano va a desplegar su elegante prosa y su filo de escritor liberal con la madurez y sensatez que la experiencia prodiga. Con la inspiración del poeta guerrerense, Manuel S. Leyva, ilustro también este párrafo: *El Monitor Republicano// refutando con rabia de Vulcano// entre el eco de bélicas campanas*. (Ib. 237).

También, durante ese mismo año (1867), auspiciado por el general Porfirio Díaz, fundó *El Correo de México*, junto con Ignacio Ramírez, Guillermo Prieto y Pantaleón Tovar, para oponerse a la reelección de Juárez y brindar todo su apoyo a Díaz. Juárez triunfa y Altamirano

se allana, pues el voto ciudadano también le había beneficiado al ser elegido como Fiscal de la Suprema Corte de Justicia, razón por la que tomó la decisión de clausurar *El Correo de México*. Con la siguiente frase: *Nosotros, que nos respetamos hasta no saber de teología, respetamos también a nuestros enemigos; ¡no les perturbaremos su victoria!* (Mena, 2006, 337).

En ese mismo año (1867), siendo Fiscal, se dedica a la crítica teatral y con el pseudónimo de *Próspero*, despliega sus capacidades como profundo conocedor del arte escénico y edita el volumen de *Revistas Literarias de México*. Mena Duque afirma que esta publicación no fue un periódico político, pero que sí fue un órgano de intenciones políticas, pero de política intelectual y cultural, en tanto que, tenía como objetivo agrupar y unir a todas las tendencias literarias con el propósito de la reconciliación. Por otra parte, *Revistas literarias de México*, fue el preámbulo de las *Veladas Culturales* que pronto se inaugurarían con el empuje y presencia de Guillermo Prieto que recién retornaba a México, luego de su autoexilio; con Luis G. Ortiz y, por supuesto, con el propio Altamirano, cuerpo y alma del proyecto unificador de la cultura nacional; y quien, en honor a Prieto, realizó la primera *Velada* en su casa el 4 de diciembre de 1868 (Mena, 2009, 338). También, en 1868 deja registro, Altamirano, de su pasión por el teatro escribiendo: *El Monitor Republicano: Contaremos aquí las palpitaciones de su corazón, llevaremos el registro de sus corazones fugaces, de sus esperanzas y sus pesadumbres...* (Altamirano, 2011, O. C. VII. Tomo 1, p: 93). En ese mismo año también publica en *La Vida en México*, una bella crónica que titula: *Recuerdos de la semana*, tributando con su exquisita prosa al penúltimo mes del año: *Llegó noviembre con sus mañanas calientes y sus noches serenas, con sus fiestas, sus reuniones y sus alegrías. En noviembre el otoño es dulce, la brisa tibia y comienzan los campos a animarse con las cosechas.* (Altamirano, O. C. VII. Tomo 1).

En 1869, Altamirano funda *El Renacimiento*, y comienza escribiendo una bella alegoría al advenimiento del Año Nuevo con el mes de enero y despide con diciembre el Año Viejo, como dos gemelos que unen lo que se fue con lo que llega con expectativas renovadas. *¡Qué dulce y tierno padre es el invierno! ¡Y cómo estrecha cariñoso al mismo tiempo los cuerpos de sus dos gemelos, el uno que representa el pasado, el otro el porvenir, diciembre*

y enero! (Altamirano, O.C. VII. Tomo 1. P. 175). Este pequeño fragmento de la inspiración de Altamirano fue publicado en una crónica en el primer número de *Renacimiento*, el 2 de enero de 1869. Y la obra literaria más significativa de Altamirano fue la que se publicó por entregas en *El Renacimiento*: su novela Clemencia, la más reconocida y aclamada, traducida en la actualidad a más de 20 idiomas.

En *El Renacimiento*, confluyeron las más notables inteligencias de la época, se documenta a más de 70 colaboradores, sin importar la militancia en bandos opuestos durante los conflictos políticos y bélicos del pasado. Quizá el caso más relevante es el de Manuel Payno a quien Altamirano le dedicó especiales ataques en su famoso discurso en contra de la amnistía, negando ésta para Payno, por su papel protagónico y como principal cabecilla de la conspiración del *Plan de Tacubaya* que ocasionó el golpe de Estado y la *Guerra de los Tres Años*.

Bertha Hernández documenta que, a finales de 1868, el 4 de diciembre, en la primera *Velada Literaria*, Altamirano conoció al joven quinceañero Juan de Dios Peza, recomendado porque escribía versos, y en la *Velada*, alternando con el señor Prieto, se expresaron con optimismo por sus planes de futuro diciéndole Altamirano al joven bardo: *Ahora sí, hijo mío a estudiar mucho y a escribir sin miedo; ha renacido la literatura nacional, y hay que cantar a la patria libre y unida.*

Prieto llegó a revelarle al nuevo alumno la noticia.

Ya te dirá Nacho que pronto aparecerá un periódico, exclusivamente literario; no desmayes, hijo mío, aquí estamos nosotros para alentar a ustedes. (Hernández, 2004, 93).

El Renacimiento, tuvo en poco tiempo grandes logros y éxitos en sus propósitos. Figuraban los hermanos Ignacio y Gonzalo Esteva como editores; Altamirano como director; en la redacción: Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez *El Nigromante*, Manuel Peredo, José Sebastián Segura, y entre otros jóvenes: Justo Sierra Méndez, discípulo directo de Altamirano. Sus temáticas: educación, ciencia, historia, literatura y poesía, pero nada de política. Este aspecto, si bien fue positivo como principio para unir a la intelectualidad mexicana al margen de las posiciones políticas, y para fundar la *República de las Letras*, (González, 1984) sin distingo

ideológico y político, no prosperó y al final: *El Renacimiento* periclitó, la política se impuso y Altamirano decidió cerrar ese ciclo. (Hernández, 2004, 94,96 y 97). Guillermo Prieto opinó que *El Renacimiento* murió por “conformismo”, quizá para referirse de forma sutil a la utopía de pretender unir y hacer convivir, con el único anhelo del amor a las letras a intelectuales con intereses políticos opuestos.

Los conservadores no se conformaron con la nueva era republicana y liberal después de sus consecutivas derrotas políticas y militares, contradiciendo la convicción del suriano de que el conservadurismo había fenecido en México. Nada más lejos de la realidad estaba Altamirano, y lo entendió tardíamente. Incluso, al inicio de las nuevas publicaciones de los conservadores: *La Voz de México* y *La Sociedad Católica*, desde *El Renacimiento* saludó con nobleza y bonhomía a estas nuevas publicaciones, sin el éxito esperado de un acercamiento y colaboración entre *El Renacimiento* y las nuevas publicaciones. Por el contrario, estas se convirtieron en las nuevas trincheras de combate del conservadurismo.

El periódico *El Siglo XIX*, se mantenía firme en el posicionamiento liberal y fue la muralla y parapeto de los colaboradores liberales de *El Renacimiento* para el debate político y la lucha ideológica contra los conservadores fortificados en los dos nuevos periódicos de la derecha. Altamirano, que también era colaborador de este significativo periódico, lo abandonó para unirse al *Federalista*, fundado en 1871, convenciendo a Manuel Payno, su editor, de que los lunes no publicaría ninguna nota de política. En el *Federalista* se publicó su colección de poesía reunidas en *Rimas*; y también su clásica novela: *Navidad en las montañas*.

1871 era un año de mucha política. Se habrían de celebrar elecciones y nuevamente Juárez postuló su candidatura, para volverse a reelegir. Los amigos, compañeros y discípulos de Altamirano, lo conminaban y presionaban para que opinara y se involucrara en el proceso político. El general Porfirio Díaz postuló su candidatura y también lo hizo el licenciado Sebastián Lerdo de Tejada. Altamirano, sustraído por completo del proceso político a pesar de las presiones de su entorno intelectual y político, tibiamente y de soslayo expresó, a través del *Correo del Comercio*, cierta simpatía por Sebastián Lerdo de Tejada. Díaz se inconformó

con los resultados electorales a favor de Juárez, y Lerdo negoció con don Benito. Díaz convocó a una rebelión armada con el *Plan de la Noria*, sin éxito, sobretodo por el acaecimiento de la muerte de Juárez el 19 de julio de 1872, asumiendo la presidencia Lerdo de Tejada, y quedando Díaz sin la bandera antijuarista y antirreeleccionista.

En ese mismo año, Altamirano, alejado de la política regresa a *El Siglo Diez y Nueve* y publica sus *Cartas Sentimentales*. Fueron un total de siete entregas y en la última, dedicada al notable historiador, biógrafo de Juárez, Rafael Zayas Enríquez, explica con magistral destreza y erudición, los fundamentos de la pedagogía moderna citando a los autores y expertos más relevantes de la época como el suizo Johann Heinrich Pestalozzi y el alemán Friedrich Fröebel, a los que seguramente había leído en sus propios idiomas.

En 1874 fundó el periódico *La Tribuna*, en el que escribe la crónica parlamentaria; pero, al entrar en contacto con las logias masónicas vuelve a *El Federalista*. Y en 1880, siendo diputado por tercera ocasión, de regreso a la política, procede a publicar *La República*, convirtiéndose este órgano editorial en la punta del debate político e ideológico entre los positivistas porfiristas y los liberales puros, sobrevivientes a todos los avatares y vicisitudes, conservado incólumes sus principios y valores liberales, iusnaturalistas, socializantes, con Altamirano al frente. Incorruptible, honesto y congruente siempre.

Fue editor, director, redactor y colaborador de más de 25 periódicos y revistas, poniendo en todas su virtud como escritor, su talento y su talante. Así tenemos: *La Chinaca*, *El Artista*, *El Domingo*, *El Libre Pensamiento*, *El Semanario Ilustrado*, *La Iberia*, *La Libertad*, *El Liceo Mexicano*, *El Diario del Hogar* y, entre otros, *El Nuevo Mundo*, en California, además de las publicaciones presentadas con más detalle en este apartado.

14. Altamirano y su virtud como maestro

El primer contacto que se tiene con Ignacio Manuel Altamirano no es con su labor literaria, ni con todo lo prolífico y multifacético de su legado intelectual y político, sino por el reconocimiento a su trayectoria de vida y obra expuesta en instituciones públicas de educación preescolar, primaria y secundarias que llevan su nombre; calles y avenidas,

monumentos, esculturas y ciudades; e incluso instituciones de educación superior, posgrado e investigación como el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados *Ignacio Manuel Altamirano*, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), del que soy cofundador y docente investigador en sus programas de licenciatura, maestrías y doctorado. El nombre de Ignacio Manuel Altamirano está inscrito con letras de oro en el palacio legislativo del Congreso de la Unión y en el del estado de Guerrero.

Todo lo anterior tiene que ver con el reconocimiento a Altamirano por su virtud como maestro, Maestro, con mayúscula y en la más grande dimensión de la palabra. El Maestro es quien enseña y aporta sus saberes y conocimientos con vocación y entrega, con devoción de apostolado, para ganarse la confianza, el respeto y el afecto de sus discípulos, de la comunidad y de toda la sociedad.

Para Altamirano la educación es el principal factor para arribar a la consciencia de los conceptos de libertad y justicia; y para el buen ejercicio de la política y el poder con noción y convicción democrática. Y también, para el desarrollo de los pueblos. En esta breve cita sustraída de sus disertaciones sobre educación contenida en el Volumen XV, Tomo 1 de sus escritos sobre educación apunta lo siguiente: *La dictadura, la oligarquía; he aquí los enemigos de las repúblicas latinoamericanas. La ignorancia es el elixir que les dará vida. No hay más que destruirla a toda costa. Fomentemos, pues, la instrucción, que es único medio de acabar con estos males.* (Altamirano, 2011, Vol. XV. Tomo 1, P. 122).

Altamirano se inicia como maestro luego de su expulsión del Instituto Literario de Toluca (dicho supra), dando clases de francés en la escuela particular de su amigo y mentor Miguel Domínguez, en Toluca, ganándose el sustento diario y el hospedaje y, sacándole ventaja con su tenacidad, al infortunio. Seguramente comprendió que la docencia sería su fortaleza en adelante, para enfrentar situaciones económicas adversas, convirtiéndose en experto y en asiduo lector de los más relevantes autores de estudios de pedagogía y didáctica, para volverse un erudito en educación, además de practicar la docencia en las múltiples disciplinas de estudio que a lo largo de su vida impartió en diversas instituciones.

De 1852 a 1856 imparte clases en colegios particulares. Pero ya para 1859, imparte latín en el Colegio de San Juan de Letrán. En 1872, funge como maestro de pedagogía en la Escuela Central de México. En 1873, ejerce como profesor de Derecho Administrativo en la Escuela de Comercio. En 1876, funge como catedrático en las materias de Cronología, Historia General e Historia Patria, en la Escuela Nacional Preparatoria (Colegio de San Ildefonso). En 1877, también imparte cátedra como maestro de Filosofía en la misma institución. En 1882, se desempeña en la Escuela de Jurisprudencia y de Historia en el Colegio Militar, transmitiendo sus saberes, conocimientos y desplegando su experiencia práctica, en clases de Oratoria Forense y Elocuencia.

Maestro es el personaje que ha acumulado saberes y conocimientos para impartirlos con singular destreza didáctica, con la ciencia de la pedagogía bien entendida y aplicada en el aula de una escuela. Pero también es el sujeto que enseña con su quehacer cotidiano, el que orienta a sus discípulos, el que se compromete con las causas sociales para trabajar por la justicia y la democracia; por el bien común, por el desarrollo económico y social de su comunidad y de su patria. El que enseña con su ejemplo de vida; el sujeto solidario y noble; el que construye siempre en positivo desde su entorno familiar y público; el que puede padecer el sinsabor de la pobreza pero jamás roba del erario público; el que se desempeña en la función pública siempre con probidad, justicia y honradez. Por lo anterior creo conveniente terminar este apartado con un soneto de la inspiración del profesor y poeta guerrerense Edmundo Jaimes Martínez, publicado en (Mena, 2009, 138 y 139), que a la letra dice: *No es maestro el que sólo imparte clase// entre cuatro paredes// presidiario de tiempos y de rígido temario// que languidecen la creativa frase//. Maestro es el que en el universo aula hace// y es sol que alumbra el rudo itinerario// en aras de objetivo extraordinario:// de hacer al hombre de deidad prefrase.// Así fuiste, Manuel Altamirano; impertérrito tótem de lo nuestro,// tu humanística acción en cualquier plano,// ejerciste con sapiencia y estro:// ello y tu patriotismo soberano,// te izaron a la cima de ¡Maestro!*

15. Diplomático.

Creo que la penúltima de sus grandes oportunidades fue la de representar a México en el servicio internacional de relaciones diplomáticas, cuando el presidente Porfirio Díaz lo

nombró cónsul de México en Barcelona, España. Luego, la permuta con su antiguo enemigo ideológico Manuel Payno, ya reconciliados, para que Altamirano asumiera el consulado en París. Con esta oportunidad, consumó una de sus grandes aspiraciones: disfrutar Europa, la cuna de su formación intelectual e ideológica.

Conclusiones

Fue su yerno Joaquín Casasús, acompañado de su esposa y su pequeño hijo, quien al visitarlo en Francia, lo alcanzó en San Remo, Italia y en aras de mejorar la salud y comodidad de su padre político, alquiló la Villa Garbarino, en las afueras de la ciudad, y logró que Altamirano aceptara salir de la modesta pensión en que vivía con Margarita y Aurelio, quien en toda la estancia de Altamirano en Francia y en su viaje a Bruselas, Suiza e Italia, acompañó a Altamirano y a su hermana Margarita, en ese recorrido, y estuvo con en las últimas horas de vida de su padre adoptivo, en la Villa Garbarino de San Remo, Italia, cuando Altamirano falleció. Era la tarde del lunes 13 febrero de 1893 (Hernández, 2006, 137).

Días antes de la muerte del maestro, y muy en privado, le pidió a su apreciado yerno Casasús que, al fallecer, fuera cremado y sus cenizas se trasladaran a México. Con base en esta última voluntad de guerrerense, Joaquín Casasús, con su virtud de generosidad y gratitud, le dio al tixtleco la satisfacción de realizar su última oportunidad ya fallecido. El día 15 de febrero, Miércoles de Ceniza, junto con Aurelio trasladaron el cuerpo inerte de Altamirano, para cumplir con lo acordado, en el horno crematorio de San Remo. Luego, para cerrar el acuerdo, en mayo de 1893, sus cenizas fueron trasladadas a México. En 1934, con motivo del centenario de su natalicio, sus cenizas fueron trasladadas a la *Rotonda de los Hombres Ilustres*. Altamirano aprovechó siempre sus oportunidades, para que con sus virtudes, logra conquistar la gloria eterna.

Bibliografía

- Altamirano, Ignacio. (2011) *Obras completas tomo I. Discursos y brindis*. México. CONACULTA.
- Altamirano, Ignacio. (2011) *Obras completas tomo VII. Crónicas, Tomo 1*. México. CONACULTA.
- Altamirano, Ignacio. (2011) *Obras completas tomo VIII. Crónicas, Tomo 2*. México. CONACULTA.
- Altamirano, Ignacio. (2011) *Obras completas tomo XV. Escritos sobre educación, Tomo 1*. México. CONACULTA.
- Altamirano, Ignacio. (2013) *Textos escogidos*. México. CONACULTA.
- Altamirano, Ignacio. (S.F de I). *Paisajes y leyendas*. México. Alianza Editorial.
- Cárabe, Ana. (2012) *El pensamiento político de Ignacio M. Altamirano*. México. Editorial Fontamara.
- Fowler, Will. (2020). *La Guerra de los Tres Años*. México. Paidós.
- García, Melchor (2016) *Genealogía del maestro Ignacio Manuel Altamirano*. México. Altres Costa-Amic Editores.
- García, Melchor. (1991). *Genealogía del maestro Ignacio Manuel Altamirano*. México. Instituto Guerrerense de la Cultura.
- González, Luis. (1984). *La ronda de las generaciones*. México. CONACULTA.
- Hernández, Bertha. (2004). *Ignacio Manuel Altamirano*. México. Editorial Planeta DeAgostini.
- Mena, Ignacio, Et Alt. (2009). *Altamirano visto por altamiranistas*. México. Sociedad de Geografía y Estadística, Gobierno del estado de Guerrero y la UAGro.
- Pérez, Eligio. (2017). *Ignacio Manuel Altamirano, de Tixtla a Europa*. México. Cenzontle Grupo Editorial.
- Salazar, Jaime. Coordinador. (2013). *Vida y obra de Ignacio Manuel Altamirano*. México. CONACULTA, UAGro, Secretaría de Cultura del gobierno del estado de Guerrero.
- Sierra, Catalina y Barros, Cristina. (1993). *Ignacio Manuel Altamirano. Iconografía*. México. Fondo de Cultura Económica.